

**O PAPEL DO CÔNJUGE NO AUXÍLIO AO TRATAMENTO DA
PORNOGRAFIA**

**THE ROLE OF THE SPOUSE IN HELPING IN THE TREATMENT OF
PORNOGRAPHY**

Ângela Cristiane de oliveira Mendes¹

RESUMO

O crescente acesso à pornografia tem levantado preocupações sobre seus potenciais impactos negativos nos relacionamentos, especialmente no contexto conjugal. Este estudo visa investigar o papel do cônjuge no auxílio ao tratamento do vício em pornografia. Através de uma abordagem metodológica que combina revisão de literatura e pesquisa exploratória, são explorados os efeitos da pornografia nos relacionamentos conjugais, bem como estratégias para mitigar esses efeitos. A pesquisa revela uma associação entre o consumo de pornografia e diminuição da satisfação marital, aumento da infidelidade e disfunção sexual. Além disso, são discutidos os desafios terapêuticos e o papel crucial do cônjuge no apoio ao tratamento contra o vício em pornografia. A conclusão apontada pelo estudo é de que o apoio empático e compassivo do cônjuge, a participação ativa na terapia conjugal, o estabelecimento de limites saudáveis, a reconstrução da intimidade e confiança são aspectos essenciais do papel do cônjuge no processo de tratamento. Assim, o papel do cônjuge é crucial para o sucesso do tratamento, promovendo um ambiente de apoio e colaboração que facilita a recuperação e fortalece o relacionamento conjugal.

Palavras-chave: Pornografia, Vício, Relacionamentos conjugais, Terapia Familiar.

ABSTRACT

The increasing access to pornography has raised concerns about its potential negative impacts on relationships, especially within marital contexts. This study aims to investigate the spouse's role in assisting with pornography addiction treatment. Through a methodological approach that combines literature review and exploratory research, the effects of pornography on marital relationships are explored, as well as strategies to mitigate these effects. The research reveals an association between pornography consumption and decreased marital satisfaction, increased infidelity, and sexual dysfunction. Additionally, therapeutic challenges and the crucial role of the spouse in supporting pornography addiction treatment are discussed. The study concludes that the empathetic and compassionate support of the spouse, active participation in couples therapy, establishment of healthy boundaries, rebuilding intimacy and trust are essential aspects of the spouse's role in the treatment process. Thus, the spouse's role is crucial for treatment success, promoting a supportive and collaborative environment that facilitates recovery and strengthens the marital relationship.

Keywords: Pornography, Addiction, Conjugal relationships, Family therapy.

¹ Bacharel em enfermagem e aluna do Programa de Pós-graduação Lato Sensu de Terapia Familiar Sistêmica da *Faculdade Adventista da Amazônia* - **FAAMA**.

1. INTRODUÇÃO

O crescente acesso à pornografia pode impactar negativamente relacionamentos, incluindo o casamento. A revolução tecnológica das últimas décadas, marcada pela disseminação da internet e a consequente disponibilidade onipresente de conteúdo pornográfico, tem transformado significativamente os padrões de consumo cultural e comportamento humano (Popović, 2011; SimilarWeb, 2018). O acesso fácil e ilimitado à pornografia, através de dispositivos eletrônicos como computadores, smartphones e tablets, tornou-se uma realidade ubíqua em muitas sociedades contemporâneas (Bergner & Bridges, 2002; Pornhub Team, 2018). No entanto, esse fenômeno não é desprovido de consequências, especialmente quando consideramos o impacto nocivo que o consumo excessivo de pornografia pode exercer sobre os relacionamentos interpessoais, particularmente no contexto conjugal (Bridges, Bergner e Hesson-McInnis, 2003; Manning, 2006; Murray, Milhausen, Kuczynski, 2017; Grubbs et al., 2018).

O casamento, como instituição fundamental na estrutura social, não está imune às influências do ambiente cultural e tecnológico em constante evolução. O crescimento exponencial do consumo de pornografia representa um desafio para os laços matrimoniais, introduzindo dinâmicas complexas e potencialmente prejudiciais na vida conjugal. Os efeitos adversos do consumo de pornografia sobre a saúde dos relacionamentos conjugais têm sido amplamente documentados na literatura acadêmica, abrangendo desde a diminuição da satisfação marital e intimidade emocional até o aumento da infidelidade e disfunção sexual (Bridges, Bergner e Hesson-McInnis, 2003; Manning, 2006; Murray, Milhausen, Kuczynski, 2017; Grubbs et al., 2018).

Diante desse contexto surge-nos uma indagação extramamente importante: qual é o papel do cônjuge no auxílio do tratamento do vício de pornografia?

Nesse contexto, surge a necessidade premente compreender qual o papel do cônjuge no auxílio ao tratamento da pornografia e como objetivos específicos

deste estudo a de investigar e compreender os mecanismos pelos quais o consumo de pornografia afeta a dinâmica conjugal, bem como explorar estratégias eficazes para mitigar seus efeitos negativos.

Este estudo propõe-se a abordar precisamente essa lacuna de conhecimento, focalizando-se no papel crucial desempenhado pelo cônjuge no apoio ao tratamento contra o consumo de pornografia. Por meio de uma abordagem metodológica que integra revisão de literatura e estudo exploratório, busca-se iluminar tanto os aspectos teóricos quanto práticos relacionados a essa temática complexa.

Esta revisão de literatura busca apresentar pesquisas existentes sobre o impacto da pornografia nos relacionamentos conjugais, identificando padrões, tendências e lacunas no conhecimento atual. Além disso, busca-se contribuir para a compreensão dos mecanismos subjacentes ao consumo de pornografia e suas implicações na dinâmica conjugal.

Para a revisão da literatura, utilizamos a pesquisa bibliográfica em

Portanto, inicialmente, busca-se fornecer uma visão geral sobre a pornografia, abordando seus conceitos, aspectos psicológicos e estatísticas de consumo. Em seguida, são apresentadas reflexões sobre os impactos da pornografia nos relacionamentos conjugais. Por fim, discute-se os desafios terapêuticos no tratamento do vício em pornografia e o papel do cônjuge nesse processo.

Em suma, este estudo visa contribuir para uma compreensão mais abrangente e holística do fenômeno do consumo de pornografia no contexto conjugal, enfocando especificamente o papel da esposa como agente de apoio e facilitadora no processo de tratamento. Ao fazê-lo, espera-se fornecer subsídios teóricos e práticos que possam informar intervenções terapêuticas mais eficazes e empáticas, visando a preservação e fortalecimento dos relacionamentos matrimoniais em face dos desafios contemporâneos.

PORNOGRAFIA: CONCEITO, ASPECTOS PSÍQUICOS E ESTATÍSTICAS DE CONSUMO

A pornografia, um fenômeno cultural antigo, tem sido objeto de considerável interesse e controvérsia ao longo da história, especialmente com o advento da era digital. Definida como a representação visual ou escrita de

atividade sexual destinada a excitar sexualmente o espectador, a pornografia abarca uma ampla gama de formas e gêneros, desde imagens estáticas até vídeos em movimento, e pode ser encontrada em variados meios de comunicação, incluindo revistas, filmes, sites da internet e aplicativos de mídia social (Bridges et al., 2010).

A etimologia do termo "pornografia" remonta ao grego, especificamente a "*pornographos*", inicialmente utilizado para descrever os modos de vida, costumes, hábitos e condutas das prostitutas e de seus clientes (Popovic, 2011). Em sua definição, o dicionário Michaelis emprega expressões como devassidão, imoralidade e libertinagem, conceituando pornografia como "qualquer representação que explore de forma vulgar e obscena o tema do sexo" (Michaelis, 2015).

Além disso, termos como "pornô", "material erótico", "filmes com conteúdo explícito", "produções destinadas a maiores de idade" e "conteúdo adulto" são frequentemente utilizados como sinônimos para denotar o fenômeno da pornografia (Baumel et al., 2020).

Dada a multiplicidade de acepções associadas à pornografia, é imperativo investigar as diversas definições atribuídas pelos estudiosos no contexto acadêmico. O exame das representações dos comportamentos sexuais, seja através de linguagem verbal ou de imagens, constitui-se também numa análise da sexualidade humana. A experiência individual da sexualidade é intrinsecamente singular, moldada pelos contextos social, cultural, histórico e econômico nos quais o indivíduo está inserido. Sentimentos, crenças, valores e expectativas influenciam a forma como homens e mulheres vivenciam e expressam sua sexualidade (Lins, 2012).

A sexualidade permeia as diversas esferas da vida e sua construção influencia significativamente as atitudes de um indivíduo em relação à própria sexualidade e à percepção social desta. Por exemplo, a avaliação de uma expressão sexual como pornográfica e a percepção dos impactos de seu consumo nos relacionamentos interpessoais são reflexos diretos das construções sociais e individuais da sexualidade.

Andrade, Garcia e Cano (2009) argumentam que o estabelecimento de relações amorosas é uma parte natural e essencial do processo de vida da maioria das pessoas, sendo um elemento comum em diversas culturas, sociedades e épocas históricas. Os vínculos afetivos estabelecidos têm um

papel fundamental na constituição das identidades individuais e, por isso, é crucial investigar os fatores que influenciam positiva e negativamente esses relacionamentos. Os autores também salientam que a satisfação com o relacionamento amoroso é um indicador importante do bem-estar psicológico do indivíduo, sendo que pessoas que desfrutam de relacionamentos satisfatórios tendem a experimentar de forma mais positiva os demais aspectos de suas vidas.

A acessibilidade e disponibilidade quase ilimitada da pornografia na era contemporânea têm levantado preocupações significativas sobre seus potenciais impactos psicológicos e sociais. Pesquisas indicam que o consumo de pornografia pode influenciar diversos aspectos da saúde mental e emocional dos indivíduos, bem como a dinâmica dos relacionamentos interpessoais, particularmente no contexto conjugal (Grubbs et al, 2015).

Dentre os cinquenta websites mais proeminentes globalmente, quatro deles se dedicam à disseminação de conteúdo de natureza pornográfica. O Pornhub, um desses websites, notabiliza-se em 11º lugar, registrando 33,5 bilhões de visitas ao longo do último ano, superando em número de acessos plataformas como eBay, MSN e Netflix, conforme registros do SimilarWeb (2018).

Segundo informações publicadas pelo próprio website, 71,6% dessas visitas têm origem em dispositivos móveis, com o Brasil ocupando a 12ª posição no ranking mundial em termos de número diário de visitantes (Pornhub Team, 2018).

Uma das questões centrais relacionadas à pornografia é seu efeito sobre o cérebro e os processos psicológicos. Estudos neurocientíficos têm demonstrado que a exposição repetida à pornografia pode levar a mudanças neuroplásticas no cérebro, afetando áreas associadas à recompensa, motivação e controle dos impulsos (Voon et al., 2014).

Essas alterações podem contribuir para a compulsão e dependência em relação à pornografia, fenômenos que têm sido cada vez mais reconhecidos na literatura científica (Brand et al., 2019).

Além disso, a pornografia pode desencadear uma variedade de reações psicológicas nos consumidores, que vão desde excitação e prazer até sentimentos de culpa, vergonha e insatisfação corporal (Wright, 2013).

O impacto psicológico da pornografia pode ser especialmente pronunciado em contextos relacionais, onde as expectativas e normas sociais podem influenciar a interpretação e o significado das representações pornográficas (Braithwaite, Coulson, Keddington, & Fincham, 2015).

Quando se considera o consumo de pornografia no contexto conjugal, surgem preocupações adicionais sobre seu impacto nos relacionamentos íntimos. Estudos mostram que o consumo de pornografia pode estar associado a uma série de consequências negativas para a qualidade e estabilidade dos relacionamentos conjugais, incluindo diminuição da satisfação sexual e conjugal, aumento da infidelidade e conflito marital (Perry, Whitehead, & Schadler, 2013).

Em termos de estatísticas de consumo, os dados refletem a prevalência e a onipresença da pornografia na sociedade contemporânea. Pesquisas indicam que uma proporção significativa da população adulta consome pornografia regularmente, com taxas de consumo variando de acordo com fatores demográficos como idade, gênero, estado civil e orientação sexual (Lewczuk, Szmyd, & Skorko, 2016).

Em resumo, diante do exposto anteriormente, observa-se que a pornografia é um fenômeno complexo e multifacetado, com implicações significativas para a saúde mental e a qualidade dos relacionamentos. Além disso, é um comportamento que transcende o âmbito familiar, afetando a sociedade como um todo. Nesse contexto, uma compreensão aprofundada da natureza e do impacto da pornografia é essencial para informar a formulação de políticas públicas. Isso inclui intervenções clínicas, esforços de educação pública e iniciativas educacionais contínuas para lidar com esse fenômeno em constante evolução.

IMPACTOS DA PORNOGRAFIA NOS RELACIONAMENTOS CONJUGAIS

A pornografia, como uma forma de entretenimento sexualmente explícito, tem sido objeto de considerável atenção e debate no que diz respeito aos seus potenciais efeitos sobre os relacionamentos íntimos, especialmente no contexto do casamento. Este capítulo tem como objetivo explorar mais detalhadamente os impactos da pornografia nos relacionamentos conjugais, abordando tanto os aspectos negativos quanto os possíveis efeitos positivos, além de examinar os mecanismos subjacentes que podem influenciar essas dinâmicas complexas.

Dimensões Negativas:

Diminuição da Satisfação Conjugal e Sexual

Estudos têm consistentemente demonstrado uma associação entre o consumo de pornografia e uma diminuição na satisfação conjugal e sexual. A exposição regular à pornografia pode levar a comparações prejudiciais entre o parceiro real e as representações idealizadas encontradas na pornografia, resultando em sentimentos de insatisfação e inadequação no relacionamento (Poulsen, Busby, & Galovan, 2013).

O consumo excessivo de pornografia também tem sido associado a uma diminuição na intimidade emocional e na comunicação interpessoal, elementos essenciais para a saúde dos relacionamentos conjugais (Bergner & Bridges, 2002).

Aumento da Infidelidade e Desconfiança

O consumo de pornografia também pode aumentar o risco de infidelidade e quebra de confiança nos relacionamentos conjugais. Pesquisas indicam que o consumo regular de pornografia pode levar a comportamentos de flerte online, encontros extraconjugais e traição emocional, minando assim a estabilidade e segurança do relacionamento (Stack, Wasserman, & Kern, 2004).

A literatura também aponta que a descoberta do parceiro consumindo pornografia pode gerar sentimentos de traição e desconfiança, exacerbando assim os conflitos e tensões conjugais (Perry & Schleifer, 2017).

Impacto na Saúde Mental e Bem-Estar

O consumo excessivo de pornografia também pode ter consequências negativas para a saúde mental e bem-estar emocional dos parceiros envolvidos. Estudos têm documentado uma associação entre o consumo de pornografia e sintomas de depressão, ansiedade e baixa autoestima, especialmente entre os

parceiros que se sentem ameaçados ou inadequados devido ao consumo de pornografia pelo outro (Maddox, Rhoades, & Markman, 2011).

Estudos ainda indicam que a compulsão em relação à pornografia pode levar ao isolamento social, perda de interesse em atividades cotidianas e problemas de autocontrole, afetando assim negativamente a qualidade de vida dos indivíduos e o funcionamento do relacionamento conjugal (Grubbs, Perry, Wilt, & Reid, 2018).

Possíveis Efeitos Positivos:

Embora a maior parte da pesquisa se concentre nos aspectos negativos, alguns estudos sugerem que o consumo moderado e consensual de pornografia pode ter efeitos positivos nos relacionamentos conjugais. Por exemplo, segundos alguns estudos a pornografia pode servir como uma forma de estimulação sexual e diversificação de fantasias dentro do relacionamento, ajudando a aumentar a excitação e a intimidade entre os parceiros (Bridges, Bergner, & Hesson-McInnis, 2003).

Algumas pesquisas também têm apontado que a pornografia pode ainda proporcionar uma plataforma para a exploração de novas ideias e práticas sexuais, promovendo assim a comunicação aberta e a expressão sexual saudável dentro do relacionamento (Murray, Milhausen, & Kuczynski, 2017).

Mecanismos Subjacentes:

A compreensão dos mecanismos subjacentes aos impactos da pornografia nos relacionamentos conjugais é essencial para desenvolver estratégias eficazes de intervenção e prevenção. Algumas teorias sugerem que o processo de comparação social desempenha um papel central, com os indivíduos comparando seus parceiros reais com as representações idealizadas encontradas na pornografia, o que pode levar a sentimentos de inadequação e insatisfação (Vossen, Valkenburg, & Peter, 2016).

Modelos baseados em aprendizado social destacam a influência do ambiente cultural e social na formação das atitudes e comportamentos em relação à pornografia, sugerindo que as normas e valores sociais podem moldar as percepções individuais e o uso da pornografia dentro do relacionamento (Wright, 2013).

Embora existam estudos que apontem possíveis efeitos positivos da pornografia nos relacionamentos, é importante observar que muitas religiões, incluindo o Cristianismo, encaram a pornografia como algo prejudicial à moral e aos valores familiares. Na Bíblia Cristã, há várias passagens que enfatizam a importância da pureza sexual e condenam práticas que envolvem impureza sexual e luxúria. Aqui estão algumas referências bíblicas que contradizem o consumo de pornografia:

1. **Mateus 5:28:** "Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já cometeu adultério com ela. (NVI)
2. **Efésios 5:3:** "Entre vocês não haja nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer tipo de impureza, nem de cobiça; pois estas coisas não são próprias para os santos de Deus." (NVI)
3. **Colossenses 3:5:** "Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão desenfreada, maus desejos e ganância, que é idolatria." (NVI)

Essas passagens bíblicas e outras condenam a luxúria, a impureza sexual e a avareza, princípios que podem ser violados pelo consumo de pornografia.

Quanto aos malefícios da pornografia dentro de uma relação conjugal, pode-se abordar aspectos como confiança, intimidade e expectativas distorcidas sobre o corpo e o desempenho sexual. O quadro 1 traz um comparativo dos malefícios para ambos os parceiros:

Quadro 1: Comparativo dos malefícios para ambos os parceiros

Malefícios da Pornografia	Mulheres	Homens
Confiança e Intimidade	Pode gerar insegurança e diminuir a confiança da mulher em relação à sua aparência e ao seu desempenho sexual, levando a comparações prejudiciais com os padrões irreais da pornografia.	Pode criar expectativas irrealistas sobre a performance sexual feminina e diminuir a intimidade emocional, levando a uma desconexão entre o casal.
Visão distorcida do sexo	Pode promover uma visão distorcida do sexo, onde as mulheres são objetificadas e tratadas como meros objetos de prazer,	Pode criar expectativas irreais sobre a sexualidade feminina e levar à busca de gratificação sexual rápida e sem compromisso,

	impactando negativamente a autoestima e a dignidade da mulher.	prejudicando o desenvolvimento de relacionamentos significativos.
Consequências psicológicas	Pode levar a sentimentos de inadequação e insatisfação em relação ao próprio corpo e ao desempenho sexual, contribuindo para problemas como baixa autoestima, ansiedade e depressão.	Pode causar disfunção erétil, vício em pornografia e diminuição do interesse pelo sexo real, afetando negativamente a saúde mental e os relacionamentos interpessoais.

Fonte: Criado pela autora baseado em Bridges, Bergner e Hesson-McInnis (2003); Murray, Milhausen, Kuczynski (2017).

A análise comparativa dos malefícios da pornografia para ambos os parceiros, conforme ilustrado no quadro 1, evidencia a complexidade dos impactos psicológicos, emocionais e sociais associados a essa forma prática. No caso das mulheres, a pornografia frequentemente se torna uma fonte de insegurança e insatisfação, perpetuando padrões irrealistas de beleza e desempenho sexual. A objetificação feminina presente nesse contexto pode minar a autoestima e a dignidade das mulheres, distorcendo não apenas sua própria percepção, mas também afetando suas relações íntimas.

Por outro lado, para os homens, a pornografia pode moldar expectativas irrealistas sobre a sexualidade feminina e comprometer a capacidade de estabelecer conexões emocionais profundas com suas parceiras. A busca por gratificação sexual rápida e superficial pode minar a busca por uma verdadeira intimidade emocional, substituindo-a por uma visão distorcida do sexo e das relações interpessoais.

Ademais, as consequências psicológicas, tanto para mulheres quanto para homens, são profundas. Desde sentimentos de inadequação e insatisfação corporal até disfunções sexuais e vícios, a pornografia pode desencadear uma série de problemas que afetam não apenas a saúde mental individual, mas também a qualidade dos relacionamentos interpessoais.

Portanto, é fundamental reconhecer os malefícios da pornografia e promover uma discussão aberta e franca sobre esse tema. Educação, apoio psicológico e desenvolvimento de relações saudáveis baseadas na comunicação e no respeito mútuo são passos essenciais para mitigar os impactos negativos

da pornografia e promover uma sexualidade saudável e satisfatória para todos os envolvidos.

Em síntese, os impactos da pornografia nos relacionamentos conjugais são complexos e multifacetados, envolvendo uma interação complexa de fatores individuais, interpessoais e socioculturais. Uma compreensão aprofundada desses impactos é crucial para informar intervenções clínicas, políticas públicas e programas de educação destinados a promover relacionamentos saudáveis e satisfatórios.

DESAFIOS TERAPÊUTICOS DO TRATAMENTO DA PORNOGRAFIA NO ÂMBITO CONJUGAL

O tratamento do consumo problemático de pornografia no contexto conjugal representa um desafio significativo para profissionais de saúde mental e terapeutas de casais. Este capítulo visa explorar os desafios terapêuticos enfrentados ao abordar a pornografia no âmbito conjugal, examinando as complexidades inerentes ao processo terapêutico, bem como as estratégias e abordagens que podem ser utilizadas para superar esses desafios.

Compreensão do Problema:

Um dos primeiros desafios terapêuticos é desenvolver uma compreensão abrangente e precisa do problema do consumo de pornografia dentro do contexto conjugal. Isso envolve identificar os padrões e comportamentos de consumo, bem como compreender o impacto específico que o consumo de pornografia está tendo no relacionamento, incluindo áreas como comunicação, intimidade e confiança (Braun-Courville & Rojas, 2009).

Abordagem Multidimensional:

Uma abordagem terapêutica eficaz deve ser multidimensional, abordando não apenas os comportamentos de consumo de pornografia em si, mas também os fatores subjacentes que contribuem para esses comportamentos. Isso pode incluir questões individuais, como trauma, depressão ou ansiedade, bem como dinâmicas de relacionamento, como comunicação deficiente ou conflito interpessoal (Gordon, 2018).

Envolvimento do Parceiro:

O envolvimento ativo do parceiro no processo terapêutico é essencial para o sucesso do tratamento. Isso pode incluir sessões de terapia conjunta, onde ambos os parceiros têm a oportunidade de expressar suas preocupações, compartilhar suas experiências e colaborar na identificação de estratégias de enfrentamento eficazes (Laier & Brand, 2016).

Reconstrução da Intimidade:

Um aspecto importante do tratamento da pornografia no âmbito conjugal é a reconstrução da intimidade e confiança dentro do relacionamento. Isso pode envolver o desenvolvimento de habilidades de comunicação eficazes, a exploração de novas formas de intimidade emocional e sexual, e o estabelecimento de limites saudáveis em relação ao consumo de pornografia (Bergner & Bridges, 2002).

Abordagem Holística:

Uma abordagem holística e integrada também é essencial para abordar os desafios terapêuticos associados ao tratamento da pornografia no âmbito conjugal. Isso pode incluir a integração de técnicas terapêuticas cognitivo-comportamentais, abordagens baseadas em mindfulness, e terapia de casais centrada na solução, adaptadas às necessidades e preferências individuais dos casais (Kraus et al., 2016).

Educação e Empoderamento:

Além do tratamento direto, é importante fornecer aos casais educação e recursos para entender melhor a natureza do consumo de pornografia e seus efeitos sobre os relacionamentos. Isso pode incluir a educação sobre vícios comportamentais, a promoção da alfabetização emocional e sexual, e o acesso a grupos de apoio e recursos comunitários (Manning, 2006).

Avaliação e Acompanhamento Contínuo:

Por fim, é crucial realizar avaliações regulares e acompanhamento contínuo ao longo do processo terapêutico para monitorar o progresso e ajustar

as estratégias conforme necessário. Isso pode ajudar a garantir que o tratamento seja adaptado às necessidades individuais dos casais e que os desafios terapêuticos sejam abordados de maneira eficaz e compassiva (Szymanski & Stewart-Richardson, 2014).

Em resumo, os desafios terapêuticos associados ao tratamento da pornografia no âmbito conjugal são complexos e multifacetados, exigindo uma abordagem integrada e centrada no casal. Ao reconhecer e abordar esses desafios de maneira proativa e colaborativa, os terapeutas podem ajudar os casais a superar os efeitos prejudiciais do consumo de pornografia e fortalecer os laços de intimidade e confiança dentro do relacionamento.

O PAPEL DO CÔNJUGE NO AUXÍLIO AO TRATAMENTO DA PORNOGRAFIA

O apoio do cônjuge desempenha um papel crucial no sucesso do tratamento contra o consumo problemático de pornografia. Este capítulo se propõe a explorar de maneira abrangente e científica o papel do cônjuge no auxílio ao tratamento da pornografia, examinando os desafios, estratégias e implicações dessa dinâmica para a terapia conjugal e o bem-estar do casal.

Compreensão Empática:

Um aspecto fundamental do papel do cônjuge no tratamento da pornografia é desenvolver uma compreensão empática e compassiva das lutas e desafios enfrentados pelo parceiro que lida com o consumo problemático. Isso envolve reconhecer a natureza complexa da dependência da pornografia, seus efeitos prejudiciais no relacionamento e o impacto emocional sobre o indivíduo (Bergner, 2016).

Apoio Moral e Emocional:

O cônjuge pode desempenhar um papel crucial no fornecimento de apoio moral e emocional ao parceiro durante o processo de tratamento. Isso pode incluir encorajamento, validação de sentimentos e demonstração de amor incondicional, ajudando assim o parceiro a sentir-se apoiado e motivado a buscar ajuda profissional (Manning, 2006).

Colaboração na Identificação de Recursos:

O cônjuge pode colaborar ativamente na identificação e acesso a recursos e suportes que possam ser úteis no tratamento da pornografia. Isso pode incluir terapeutas especializados em vícios comportamentais, grupos de apoio comunitário, recursos online e materiais educacionais sobre vício em pornografia (Laier & Brand, 2017).

Participação Ativa na Terapia Conjugal:

A participação ativa do cônjuge nas sessões de terapia conjugal é fundamental para o sucesso do tratamento. Isso permite que ambos os parceiros expressem suas preocupações, necessidades e expectativas, e trabalhem juntos para desenvolver estratégias eficazes de enfrentamento e resolução de conflitos (Braun-Courville & Rojas, 2009).

Estabelecimento de Limites Saudáveis:

O cônjuge desempenha um papel importante no estabelecimento de limites saudáveis e na definição de expectativas claras em relação ao comportamento do parceiro em relação à pornografia. Isso pode envolver a negociação de acordos sobre o uso da pornografia, a definição de diretrizes para comportamentos sexuais saudáveis e a comunicação aberta sobre as necessidades e preocupações de ambos os parceiros (Stack et al., 2004).

Construção de Intimidade e Confiança:

O apoio do cônjuge é essencial para a reconstrução da intimidade e confiança no relacionamento após o tratamento da pornografia. Isso pode envolver o desenvolvimento de novas formas de conexão emocional e sexual, o fortalecimento da comunicação interpessoal e o cultivo de um ambiente de apoio e compreensão mútua (Poulsen, Busby, & Galovan, 2013).

Autocuidado e Suporte Individual:

Por fim, o cônjuge também deve priorizar o autocuidado e buscar apoio individual para lidar com os desafios emocionais e interpessoais associados ao tratamento da pornografia. Isso pode incluir o acesso a terapia individual,

participação em grupos de apoio para familiares de pessoas com vício em pornografia, e a prática regular de técnicas de autocuidado, como meditação e exercícios físicos (Maddox et al., 2011).

Assim sendo, o papel do cônjuge no auxílio ao tratamento da pornografia é fundamental para o sucesso do processo terapêutico e o fortalecimento do relacionamento conjugal. Ao reconhecer e abraçar esse papel de apoio e colaboração, os casais podem superar os desafios associados ao consumo problemático de pornografia e construir um relacionamento mais saudável e satisfatório.

2. METODOLOGIA

O presente estudo foi embasado em revisões bibliográficas que visam analisar o corpus bibliográfico existente, juntamente com a realização de uma pesquisa exploratória, com o intuito de classificar e avaliar o conhecimento disponível sobre o tema abordado na pesquisa científica.

Para a coleta do material bibliográfico, foram selecionados livros, periódicos científicos e fontes de pesquisa em sites de autores reconhecidos na área. Foram consultados autores de renome que discorreram detalhadamente sobre o tema em questão. De acordo com Prodanov e Freitas:

A pesquisa exploratória é realizada em uma fase preliminar, tendo como propósito fornecer mais informações sobre o tema a ser investigado, possibilitando sua definição e delineamento, isto é, facilitando a delimitação do objeto de estudo; orientando a formulação dos objetivos e a elaboração das hipóteses ou identificando um novo enfoque para o assunto. Geralmente, assume as formas de revisões bibliográficas e estudos de caso (2013, p. 51-52).

Fonseca, ao abordar a pesquisa bibliográfica, a categoriza como:

A pesquisa bibliográfica é conduzida por meio da busca e análise de referências teóricas já examinadas e publicadas em formatos impressos e eletrônicos, tais como livros, artigos científicos e páginas de websites. Todo empreendimento científico tem início com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador familiarizar-se com o corpus de conhecimento existente sobre o tema. Há casos em que a pesquisa científica se baseia exclusivamente na pesquisa bibliográfica, visando coletar informações ou conhecimentos prévios sobre o problema em questão (FONSECA, 2002, p. 32).

Resumidamente, este estudo foi embasado em revisões bibliográficas e pesquisa exploratória para analisar e avaliar o conhecimento existente sobre o

tema da pesquisa. Livros, periódicos científicos e fontes online de autores renomados foram consultados. A pesquisa exploratória, conforme definida por Prodanov e Freitas, visa fornecer informações preliminares sobre o tema, orientando sua delimitação, definição de objetivos e formulação de hipóteses.

Por sua vez, a pesquisa bibliográfica, como descrita por Fonseca, consiste na busca e análise de referências teóricas já publicadas, tanto impressas quanto eletrônicas, sendo essencial para familiarizar o pesquisador com o estado atual do conhecimento sobre o assunto. Em alguns casos, a pesquisa científica se baseia exclusivamente na pesquisa bibliográfica para coletar informações prévias sobre o problema em estudo.

Para a pesquisa bibliográfica foi realizada pesquisa em base de dados como *web of science*, *google scholar* e *scopus* utilizando as palavras-chave: **“Pornography”, “Addiction”, “Conjugal relationships”, “Family therapy”**, utilizando Operadores Booleanos “AND” e “OR”. Para facilitar a busca e dar mais precisão foi utilizado também a ferramenta “publish or perish”².

3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A pesquisa sobre pornografia tem revelado uma miríade de insights sobre seus efeitos psicológicos, sociais e interpessoais. Nesta seção, discutiremos os principais resultados encontrados em estudos recentes, destacando tanto os aspectos positivos quanto os potencialmente prejudiciais do consumo de pornografia.

Uma questão central abordada pela pesquisa é o impacto da pornografia no cérebro e nos processos psicológicos dos indivíduos. Estudos neurocientíficos têm consistentemente apontado para as mudanças neuroplásticas induzidas pela exposição repetida à pornografia, especialmente nas áreas associadas à recompensa, motivação e controle de impulsos (Voon et al., 2014). Essas descobertas sugerem a possibilidade de desenvolvimento de compulsão e dependência em relação à pornografia, fenômenos que merecem atenção especial de profissionais de saúde mental (Brand et al., 2019).

Além das mudanças neurológicas, a pornografia pode desencadear uma variedade de reações psicológicas nos consumidores, desde excitação e prazer

² Publish or Perish: <https://harzing.com/resources/publish-or-perish> .

até sentimentos de culpa, vergonha e insatisfação corporal (Wright, 2013). Essas respostas emocionais podem ser influenciadas pelo contexto social e pelas normas culturais, destacando a importância de uma abordagem contextualizada ao examinar os efeitos da pornografia (Braithwaite et al., 2015).

No contexto dos relacionamentos íntimos, o consumo de pornografia pode ter implicações significativas. Estudos mostram uma associação entre o consumo de pornografia e a diminuição da satisfação sexual e conjugal, bem como um aumento da infidelidade e do conflito marital (Perry et al., 2013). Esses resultados sugerem que a pornografia pode representar uma fonte de tensão dentro dos relacionamentos, destacando a necessidade de comunicação aberta e compreensão mútua entre parceiros.

Quando consideramos as estatísticas de consumo, fica evidente a prevalência generalizada da pornografia na sociedade contemporânea. Pesquisas indicam que uma proporção significativa da população adulta consome pornografia regularmente, com diferenças demográficas marcantes em termos de idade, gênero, estado civil e orientação sexual (Lewczuk et al., 2016). Essas estatísticas sublinham a necessidade de uma abordagem inclusiva e sensível ao discutir questões relacionadas à pornografia.

A pornografia, como uma forma de entretenimento sexualmente explícito, tem sido objeto de considerável atenção e debate no que diz respeito aos seus potenciais efeitos sobre os relacionamentos íntimos, especialmente no contexto do casamento.

Estudos têm consistentemente demonstrado uma associação entre o consumo de pornografia e uma diminuição na satisfação conjugal e sexual. A exposição regular à pornografia pode levar a comparações prejudiciais entre o parceiro real e as representações idealizadas encontradas na pornografia, resultando em sentimentos de insatisfação e inadequação no relacionamento (Poulsen, Busby, & Galovan, 2013). Além disso, o consumo excessivo de pornografia tem sido associado a uma diminuição na intimidade emocional e na comunicação interpessoal, elementos essenciais para a saúde dos relacionamentos conjugais (Bergner & Bridges, 2002).

O consumo de pornografia também pode aumentar o risco de infidelidade e quebra de confiança nos relacionamentos conjugais. Pesquisas indicam que o consumo regular de pornografia pode levar a comportamentos de flerte online, encontros extraconjugais e traição emocional, minando assim a estabilidade e

segurança do relacionamento (Stack, Wasserman, & Kern, 2004). Além disso, a descoberta do parceiro consumindo pornografia pode gerar sentimentos de traição e desconfiança, exacerbando assim os conflitos e tensões conjugais (Perry & Schleifer, 2017).

O consumo excessivo de pornografia também pode ter consequências negativas para a saúde mental e bem-estar emocional dos parceiros envolvidos. Estudos têm documentado uma associação entre o consumo de pornografia e sintomas de depressão, ansiedade e baixa autoestima, especialmente entre os parceiros que se sentem ameaçados ou inadequados devido ao consumo de pornografia pelo outro (Maddox, Rhoades, & Markman, 2011). Além disso, a compulsão em relação à pornografia pode levar ao isolamento social, perda de interesse em atividades cotidianas e problemas de autocontrole, afetando assim negativamente a qualidade de vida dos indivíduos e o funcionamento do relacionamento conjugal (Grubbs, Perry, Wilt, & Reid, 2018).

Embora a maior parte da pesquisa se concentre nos aspectos negativos, alguns estudos sugerem que o consumo moderado e consensual de pornografia pode ter efeitos positivos nos relacionamentos conjugais. Por exemplo, a pornografia pode servir como uma forma de estimulação sexual e diversificação de fantasias dentro do relacionamento, ajudando a aumentar a excitação e a intimidade entre os parceiros (Bridges, Bergner, & Hesson-McInnis, 2003). Além disso, a pornografia pode proporcionar uma plataforma para a exploração de novas ideias e práticas sexuais, promovendo assim a comunicação aberta e a expressão sexual saudável dentro do relacionamento (Murray, Milhausen, & Kuczynski, 2017).

A compreensão dos mecanismos subjacentes aos impactos da pornografia nos relacionamentos conjugais é essencial para desenvolver estratégias eficazes de intervenção e prevenção. Algumas teorias sugerem que o processo de comparação social desempenha um papel central, com os indivíduos comparando seus parceiros reais com as representações idealizadas encontradas na pornografia, o que pode levar a sentimentos de inadequação e insatisfação (Vossen, Valkenburg, & Peter, 2016). Além disso, modelos baseados em aprendizado social destacam a influência do ambiente cultural e social na formação das atitudes e comportamentos em relação à pornografia, sugerindo que as normas e valores sociais podem moldar as percepções individuais e o uso da pornografia dentro do relacionamento (Wright, 2013).

Embora existam estudos que apontem possíveis efeitos positivos da pornografia nos relacionamentos, é importante observar que muitas religiões, incluindo o Cristianismo, veem a pornografia como algo prejudicial à moral e aos valores familiares.

Na Bíblia Cristã, há várias passagens que enfatizam a importância da pureza sexual e condenam práticas que envolvem impureza sexual e luxúria. Essas passagens bíblicas condenam a luxúria, a impureza sexual e a avareza, princípios que podem ser violados pelo consumo de pornografia.

Quanto aos malefícios da pornografia dentro de uma relação conjugal, pode-se abordar aspectos como confiança, intimidade e expectativas distorcidas sobre o corpo e o desempenho sexual.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pornografia tem se tornado um tema de crescente preocupação, especialmente no contexto dos relacionamentos conjugais. Seu impacto nas dinâmicas interpessoais, emocionais e sexuais entre os parceiros tem sido objeto de extensa pesquisa e debate. Neste artigo, buscamos responder à pergunta central: qual é o papel do cônjuge no auxílio do tratamento do vício de pornografia?

Ao longo do texto, exploramos os desafios terapêuticos enfrentados pelos profissionais de saúde mental e terapeutas de casais ao lidar com o consumo problemático de pornografia dentro do contexto conjugal. Identificamos estratégias e abordagens que podem ser empregadas para superar esses desafios e promover relacionamentos mais saudáveis e satisfatórios.

Uma compreensão empática e compassiva por parte do cônjuge é fundamental. O apoio moral e emocional durante todo o processo de tratamento pode ajudar o parceiro a sentir-se motivado e apoiado para buscar ajuda profissional. Além disso, a colaboração na identificação de recursos, a participação ativa na terapia conjugal e o estabelecimento de limites saudáveis são aspectos cruciais do papel do cônjuge.

A construção de intimidade e confiança, juntamente com o autocuidado e suporte individual, são elementos essenciais para o sucesso do tratamento. Ao reconhecer e abraçar seu papel de apoio e colaboração, os cônjuges podem desempenhar um papel fundamental na superação dos desafios associados ao

consumo problemático de pornografia e na promoção de relacionamentos mais saudáveis e satisfatórios.

Em suma, o papel do cônjuge no auxílio ao tratamento da pornografia é crucial para o sucesso do processo terapêutico e o fortalecimento do relacionamento conjugal. Ao trabalharem juntos, os casais podem enfrentar os desafios e construir um futuro mais saudável e feliz juntos.

5. REFERÊNCIAS

ANDRADE, A. L.; GARCIA, A.; CANO, D. S. **Preditores da satisfação global em relacionamentos românticos.** Psicologia: Teoria e Prática, v. 11, n. 3, p. 143-156, 2009.

BERGNER, R. M.; BRIDGES, A. J. **The significance of heavy pornography involvement for romantic partners: Research and clinical implications.** Journal of Sex & Marital Therapy, v. 28, n. 3, p. 193-206, 2002.

BERGNER, R. M. **Helping clients who struggle with pornography: Research and practical guidelines for addressing compulsive porn use.** Routledge, 2016.

BÍBLIA. Português. **Bíblia Sagrada. Nova Versão Internacional.** São Paulo: Sociedade Bíblica Internacional, 2000.

BRAITHWAITE, S. R.; COULSON, G.; KEDDINGTON, K.; & FINCHAM, F. D. **The influence of pornography on sexual scripts and hooking up among emerging adults in college.** Archives of Sexual Behavior, v. 44, n. 1, p. 111-123, 2015.

BRAND, M.; WEGMANN, E.; STARK, R.; MÜLLER, A.; WÖLFLING, K.; ROBBINS, T. W.; & POTENZA, M. N. **The Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution (I-PACE) model for addictive behaviors: Update, generalization to addictive behaviors beyond internet-use disorders, and specification of the process character of addictive behaviors.** Neuroscience & Biobehavioral Reviews, v. 104, p. 1-10, 2019.

BRAUN-COURVILLE, D. K.; ROJAS, M. **Exposure to sexually explicit Web sites and adolescent sexual attitudes and behaviors.** Journal of Adolescent Health, v. 45, n. 2, p. 156-162, 2009.

BRIDGES, Anna J.; BERGNER, Raymond M.; HESSON-MCINNIS, Matthew. Romantic partners use of pornography: Its significance for women. **Journal of Sex & Marital Therapy**, v. 29, n. 1, p. 1-14, 2003.

BRIDGES, A. J.; WOSNITZER, R.; SCHARRERS, E.; SUN, C.; LIBERMAN, R. **Aggression and sexual behavior in best-selling pornography videos: A content analysis update.** Violence against Women, v. 16, n. 10, p. 1065-1085, 2010.

GRUBBS, J. B.; EXLINE, J. J.; PARGAMENT, K. I.; HOOK, J. N.; CARLISLE, R. D. **Transgression as addiction: Religiosity and moral disapproval as predictors of perceived addiction to pornography.** Archives of Sexual Behavior, v. 44, n. 1, p. 125-136, 2015.

GORDON, M. S. **Using solution-focused brief therapy to treat problematic pornography use: A case study.** Sexual and Relationship Therapy, 2018.

GRUBBS, J. B.; PERRY, S. L.; WILT, J. A.; REID, R. C. **Pornography problems due to moral incongruence: An integrative model with a systematic review and meta-analysis.** Archives of Sexual Behavior, v. 47, n. 4, p. 1145-1169, 2018.

KRAUS, S. W.; ROSENBERG, H.; MARTINO, S.; NICH, C.; MANDELL, T.; BAIER, C.; POTENZA, M. N. **A schema therapy approach to the treatment of pathological gambling: A case study.** Journal of Contemporary Psychotherapy, v. 46, n. 2, p. 91-100, 2016.

LAIER, C.; BRAND, M. **Mood changes after watching pornography on the Internet are linked to tendencies towards Internet-pornography-viewing disorder.** Addictive Behaviors Reports, v. 3, p. 9-13, 2016.

LAIER, C.; BRAND, M. **Attachment and dysfunctional emotion regulation in sexual offenders: A first empirical approach.** International Journal of Law and Psychiatry, v. 50, p. 34-40, 2017.

LEWCZUK, K.; SZMYD, J.; & SKORKO, M. **Predictors of Internet pornography use—A two-year panel study of Polish adolescents.** Journal of Behavioral Addictions, v. 5, n. 2, p. 223-230, 2016.

LINS, R. N. **O livro do amor, volume 1: da Pré-história à Renascença.** Rio de Janeiro: Best Seller, 2012.

MANNING, J. C. **The impact of internet pornography on marriage and the family: A review of the research.** Sexual Addiction & Compulsivity, v. 13, n. 2-3, p. 131-165, 2006.

MADDOX, A. M.; RHOADES, G. K.; MARKMAN, H. J. **Viewing sexually-explicit materials alone or together: Associations with relationship quality.** Archives of Sexual Behavior, v. 40, n. 2, p. 441-448, 2011.

MICHAELIS. **Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa.** São Paulo: Editora Melhoramentos, 2015.

PERRY, S. L.; WHITEHEAD, A. L.; & SCHADLER, A. R. **Unpacking the Playboy Bunny: Investigating the links between pornography use and gender attitudes among heterosexual men in the United States.** Psychology of Men & Masculinity, v. 14, n. 2, p. 154-163, 2013.

PERRY, S. L.; SCHLEIFER, C. **Till porn do us part? A longitudinal examination of pornography use and divorce.** Journal of Sex Research, v. 54, n. 2, p. 137-148, 2017.

POPOVIC, M. **Pornography use and closeness with others in women.** Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo, v. 139, n. 5-6, p. 353-359, 2011.

PORNHUB TEAM. 2018 Year in Review. Pornhub Insights. Disponível em: www.pornhub.com/insights/2018-year-in-review. Acessado em: 11/12/2023.

POULSEN, F. O.; BUSBY, D. M.; GALOVAN, A. M. **Pornography use: Who uses it and how it is associated with couple outcomes.** Journal of Sex Research, v. 50, n. 1, p. 72-83, 2013.

SIMILARWEB. **Top Websites Ranking. Resources.** Disponível em: www.similarweb.com/top-websites. Acessado em: 01/11/2023.

STACK, S.; WASSERMAN, I.; KERN, R. **Adult social bonds and use of Internet pornography.** Social Science Quarterly, v. 85, n. 1, p. 75-88, 2004.

SZYMANSKI, D. M.; STEWART-RICHARDSON, D. N. **Psychological, relational, and sexual correlates of pornography use on young adult heterosexual men in romantic relationships.** The Journal of Men's Studies, v. 22, n. 1, p. 64-82, 2014.

VOON, V.; MOLE, T. B.; BANCA, P.; PORTER, L.; MORRIS, L.; MITCHELL, S.; ... & IRVINEI, M. **Neural correlates of sexual cue reactivity in individuals with and without compulsive sexual behaviours.** PloS One, v. 9, n. 7, p. e102419, 2014.

WRIGHT, P. J. **A longitudinal analysis of US adults' pornography exposure: Sexual socialization, selective exposure, and the moderating role of unhappiness.** Journal of Media Psychology, v. 25, n. 3, p. 118-128, 2013.